

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2023/8

ISSN: 2181 7804

FAN - SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

Бош муҳаррир
**Маҳмуджон
БОЛТАБАЕВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Баҳром
МУСАЕВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
Р.М.Маткаримов
М.У.Арзикулов
С.Б.Репкин
(Беларусь Республикаси)
С.И.Петров
(Россия Федерацияси)
Баэк Мунг Жонг
(Жанубий Корея)
Ф.Р.Зотова
(Россия Федерацияси)
Милан Михайлович (Сербия)
И.П.Сивохин
(Қозоғистон Республикаси)
М.В.Синютин
(Россия Федерацияси)
Ш.Х.Ханкелдиев
Ф.А.Керимов
Р.Д.Халмухамедов
Д.Х.Умаров
А.К.Эштаев
М.Н.Умаров
А.А.Пулатов
М.Х.Миржамалов
Г.Р.Асатова
К.Д.Ярашев
К.Ш.Зиядуллаев
Б.Ж.Мамбетов
А.Н.Шопулатов
Э.Т.Рахманов
Ш.Джумақулов
Ш.Х.Тоштурдиев
А.С. Гонашвили
(Россия Федерацияси).

Техник таҳририят таркиби:

М.С.Айходжаева,
Ш.Б.Алиева, М.Раҳмонов.

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- М.С. Олимов** – Енгил атлетикачи талабаларни машғулотлар жараёнида функционал имкониятларини шаклланиши ва тикланиш суръати. 3
- А.А. Уматов** – Обеспечение результативности нападающего удара при использовании инновационного подхода развития и контроля прыгучести и прыжковой выносливости у волейболистов высокой квалификации. 7
- А.Н. Амонов** – Стол теннисда ҳаракатланиш тезкорлиги ва зарбалар аниқлигини шакллантириш афзаллиги. 11
- С.А. Эштаев** – Кинематические компоненты оборота назад в упоре в стойку на руках на перекладине. 15
- Ф.Ж. Каримов** – Анализ уровня физической работоспособности у футболистов высокой квалификации. 18
- Х.А. Каримов** – Ўқув – машқ босқичидаги 11-13 ёш гимнастикачиларни умумий ва махсус жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш. 21
- Л.Б. Собирова** – Кўзи ожиз ва заиф кўрувчи шахсларни голбол спорт турига тайёрлаш механизмлари. 25
- Г.Г. Димитрова., Г.М. Хасанова., В.Д. Шахтагинская., М.Э. Сулейманов** – Развитие физических качеств у студентов общего курса с помощью гимнастических средств. 28
- Х.Х. Атамуратов** – Футзал ҳакамларини ўйин жараёнида оптимал позиция танлашда жисмоний тайёргарлигини ривожлантириш услубияти юзасидан ўтказилган анкета сўровнома натижалари таҳлили. 33

fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
04.01.2024

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмахонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

2023/8

- Х.Ю. Матназаров** – Кўкракда крол усулида сузувчи 11-13 ёшли спортчилар техник тайёргарлигини такомиллаштириш. 36
- Э.М. Жуманов** – Шахматда дебютларни ўргатишнинг услублари. 39
- С.И. Хасанова** – Аҳоли саломатлигида жисмоний тарбия ва соғломлаштириш тадбирларининг таъсирини педагогик назорат қилиш. 44
- Б.Е. Узакбергенов** – Дзюдочиларнинг куч ва тезкор куч қобилиятларини такомиллаштириш усуллари. 48
- Х.М. Ҳабибжонова., Б.Н. Хайитов** – Юқори малакали гандболчиларни куч сифатларини ривожлантириш ва назорат қилиш. 51
- И.К. Абдусаломов** – Ёш волейболчиларнинг ўйин самарадорлигини оширишда жисмоний тайёргарликнинг ўрни. 55
- Б.Б. Абдиев** – История возникновения и развития крикета в мире и в Узбекистане. 60
- ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
- Ш.Б. Джумақулов** – Спортчи талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. 63
- А.У. Матназаров** – Оғир атлетикачиларнинг машғулот режасини тузишда юклар миқдорини аҳамияти ва мазмунини тадқиқ этиш. 66
- Н.Н. Фаффоров** – Мусобақа шароитида спортчиларнинг психологик тайёргарлигининг хусусиятлари. 70
- Н.А. Худайбердиева** – Турли ёшдаги аёллар ўртасида оммавий жисмоний тарбия ва спорт ишлари тизимини ривожлантириш. 75
- З.Б.Сабилова** – Жисмоний имконияти чекланган талабаларни касбий компетентлигини ривожлантириш услубияти. 77

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

чиқариш қобилиятлари ҳамда кўникмалари ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда фуқаролик таълими ва тарбияси, машғулотларда тегишли билим ва кўникмалардан фойдаланиш, муаммоларни ҳал қилиш йўллари топиш, амалий ҳаракатлар режасини тузишни талаб қиладиган турли ҳуқуқий, ахлоқий, иқтисодий тавсифдаги вазиятларни моделлаштирмасдан ва таҳлил қилмасдан спортчи талабаларнинг фуқаролик компетенциясини ривожлантиришни амалга ошириб бўлмайди.

Адабиётлар:

1. Ш.М. Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси” Тошкент, 2021 й.
 2. Джумакулов Ш.Б. Аксиологик ёндашув асосида талабаларнинг фуқаролик компетенциясини ривожлантириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. – Чирчиқ, 2022. – 69-70 б.

3. Джумакулов Ш.Б. “Аксиологик ёндашув асосида талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик асослари” “FAN SPORTGA” илмий–назарий журнал 2023 й 2-сон. 88-91 б.
 4. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчисини касбий шакллантиришнинг назарий-методик асослари: Пед.фан.докт. ... дисс. – Тошкент: 2007. – 357 б.
 5. Ходжаев Б.Х. Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш: Педагогика фанлари доктори. ... дисс. –Тошкент, 2016. – 314 б.
 6. Отепбергенов Ж.С. Ахборот таълим муҳити шароитида талабаларда когнитив компетентликни ривожлантириш: педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). ...дисс. – Нукус, 2020. – 167 б.
 7. Бордовская Н. В. Педагогика: учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2000. – 299 с..
 8. Галямина И.Г. Проектирование государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения с использованием компетентностного подхода: материалы к шестому заседанию методологического семинара 29 марта 2005 г. М, 2005.
 9. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Профессиональное образование. – 2006. - №2. – С. 18.

Мустақил изланувчи
А.У. МАТНАЗАРОВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
 Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

**ОҒИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ РЕЖАСИНИ
 ТУЗИШДА ЮКЛАМАЛАР МИҚДОРINI АҲАМИЯТИ ВА
 МАЗМУНИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ**

Аннотация

В статье поднимается вопрос актуализации и необходимости разработки системного подхода в многолетней подготовке тяжелоатлетов. Предложена система управления многолетней подготовкой тяжелоатлетов, с учетом особенностей тяжелой атлетики и определены закономерности, которые необходимо принять во внимание при структурировании многолетней тренировки тяжелоатлетов.

Ключевые слова: тяжелоатлеты, многолетняя спортивная подготовка тяжелоатлетов, становление спортивного мастерства, учебно-тренировочный процесс.

Долзарблиги. Машғулот юкломаларининг миқдори ва мазмуни спортчилар малакаси тайёргарлик даври ва индивидуал хусусиятларга қараб табиий равишда ўзгариб туради. Мутахассисларнинг разрядли, спортчилар спорт усталари ва юқори малакали спортчиларнинг машғулот жараёнини жадаллаштириш мақсадида баён қилинган баъзи бир тажриба-тадқиқот ишлари натижалари ва фикр мулоҳазаларини келтириб ўтамыз.

Annotation

Мақолада оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёргарлигининг долзарблиги ва тизимли ёндашувни ишлаб чиқиш зарурлиги масаласи кўтарилган. Оғир атлетиканинги ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёргарлиги бўйича бошқарув тизими таклиф этилади ва оғир атлетикачиларни кўп йиллик тайёргарлик тизимлашда ҳисобга олиш керак бўлган қонуниятлар аниқланган.

Калит сўзлар: оғир атлетикачилар, оғир атлетикачиларнинг кўп йиллик спорт тайёргарлиги, спорт маҳоратини шакллантириш, ўқув-машғулот жараёни.

The article raises the issue of actualization and the need to develop a systematic approach in the long-term training of weightlifters. A system for managing long-term training of weightlifters is proposed, taking into account the peculiarities of weightlifting, and the regularities that need to be taken into account when structuring long-term training of weightlifters are determined.

Key words: weightlifters, long-term sports training of weightlifters, formation of sports skills, training process.

Адабиётлар шарҳи. Паков А.В. Аванесов В.С., Нижегородов В.А. Ўзбекистон ёшлар терма жамоасининг Бутун иттифоқ ёшлар ўйинларига тайёргарлик давридаги машғултларида ўтказилган педагогик кузатишлар ва спортчиларнинг кундалик дафтарлари таҳлили бўйича шу даврда амалга оширилган юкломалар ҳажми ҳамда шиддатини аниқлаганлар. Спортчилар ўқув машғулот йиғинига келмасдан олдин ўз спорт клубларида ШКС

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

ўртача 2169 ҳажмдаги юкламаларни бажарганлар. Терма жамоанинг ўқув машғулоти йиғинида эса юкламалар ҳажми ШКС ўртача 2840 ни ташкил қилган. ЎНШ даст қўтариш машқида 76% силтаб қўтариш машқида 65% ни ташкил этган. Юкламаларнинг ҳажми ва шиддати собиқ Иттифоқ ёшлар терма жамоасиникидан жуда ҳам юқори бўлган. Юкламаларнинг бирданига жадал суръатда ошиши спорт натижаларининг юқори даражада ўсишига олиб келган. Бунинг натижасида Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси умумжамоа ҳисобига олдинги йилга нисбатан 1 поғона баландга қўтарилган, яъни 4- ўринни эгаллаган. Спортчилар 1 та олтин, 1 та кумуш, 1 та бронза медалини қўлга киритганлар.

Медведев А.С., Марченко В.В. илмий-тадқиқот ишларининг натижасидан хулоса қилиб, юкламалар ҳажми ҳақида қуйдаги тавсияларни берган: юқори малакали спортчиларда машғулоти юкламаларини ШКС 700:1200, шундан катта спортчиларга ШКС 184-209, ёш спортчиларга эса ШКС 271-275 ҳажмида режалаштириш керак ва фақат оёқ кучини тарбиялашга эътибор қаратиш лозим. Асосий ШКС ни 60+, 70+, 80+, %, даги шиддат зоналарида ҳар бир ёндашишда мусобақа машқларида натижаларнинг муваффақиятли ўсишига олиб келганини аниқлаганлар.

Фаламеев А.И. I ва II разрядли спортчилар учун машғулоти режалаштиришда юкламаларнинг ушбу даражасини; ҳажми бўйича бир ойга ШКС 360:900 ни, шиддат эса: жим даст қўтариш, силтаб қўтариш ва ўтириб туришда -72-82%; ДҚШБКда -90-95% даги оғирликни, СКШБКда – 80-90% оғирликларни қўллашни тавсия этган.

1960 йилнинг бошларида катта разрядли оғир атлетикачилар учун машғулоти юкламаларининг миқдори бир ойга ўртача ШКС 910:910 тавсия қилинган, шиддати эса спортчининг қайси вазн тоифасига қатнашишига қараб 85-115 кг. ораликда бўлган.

Дворкин Л.С. ўзининг тажриба тадқиқот ишлари натижасидан келиб чиқиб, 13-16 ёшдаги ёш спортчиларни 2 йиллик тайёргарлик жараёнида машғулоти юкламалари ҳажмининг ўзгаришини аниқлаб, учта даврга бўлиб, ҳар бир давр учун юкламалар ҳажмининг аниқ дастурини ишлаб чиққан. I – чи босқичда (6 ой) 1 ойга юкламалар ҳажми ШКС 400:600 ни, 2-чи босқичда (12 ой) ШКС 540:750

ни, 3-чи босқичда (6 ой) ШКС 600:900 ни ташкил қилган. Муаллиф спортчиларнинг ёши, вазни, малакаси ошган сайин юкламаларни ошириб боришни тавсия этади.

Полетаев П.А. Гисин М.С. ларнинг кўрсатишича, собиқ иттифоқ ёшлар терма жамоаси жаҳон биринчилигига тайёрланишдан олдин мусобақа даврида юкламалар ойига ШКС 1539:2900 ни, 207,2 + 40 тонна, штангининг ўртача оғирлиги 137,1 + 54,4 кг.ни, 207,2 + 5,7% ни ташкил қилган. Бу ҳажмдаги юкламалар спорт натижаларининг ўсишига паст даражада таъсир этган. Мусобақада қатнашган 10 та спортчидан 2 таси олтин медални қўлга киритган. Болгария жамоаси спортчилари эса 8 та олтин медални қўлга киритиб, умум жамоа ҳисобида 1-чи ўринни эгаллаган.

Подкоцкий Б.Е. 13-14 ёшдаги спортчилар ҳафтасига 3 марта шуғулланса, ойлик юкламалар ҳажми ШКС 360:480, агарда ҳафтасига 4 марта машғулоти ўтказилса, ШКС ҳажми 480:640 бўлиши керак, деб ҳисоблайди. Бажариш шиддати эса 60-75% ни ташкил қилади, деб таъкидлайди.

Радионов В.И. нинг фикрича, спорт усталлигига номзод спортчилар учун юкламалар миқдори ШКС 500-1050 ораликда бўлиши керак. Ойлик юкламалар ҳажмини амалга оширишда эса максимал оғирликнинг 60-80% ни ташкил этувчи оғирликлардан фойдаланишни тавсия қилади.

Черняк А.В. спортчиларнинг кундалик кундалик ёзув дафтарларини таҳлил қилиб шуни аниқлаганки, тайёргарлик мезоциклда юкламалар ҳажми ШКС 625:1125 бўлса, мусобақа мезоциклда ШКС 578:862 бўлган. Ушбу тайёргарлик жараёнида натижаларнинг ўсиши шиддат даражасига боғлиқ бўлган. Шиддат даст қўтариш, жим, силтаб қўтариш шаклларида 77% ни, ўтириб туришда 79% ни, даст қўтариш машқида штангани белгача қўтаришда (ДҚШБК) 110% ни, силтаб қўтаришда штангани белгача қўтаришда (СКШБК) 98% ни ташкил этган. Ушбу шиддатдаги юкламаларни спортчилар қийинчиликлар билан амалга оширганлар ва спорт натижаларининг ўсиши паст бўлган. Кейинги босқичларда 1-чи учта машқдаги шиддат ҳажми 2% га, кейинги машқларда 12% ва 6% га камайтирилганда, спортчилар юкламаларни енгил тарзда амалга оширганлар ва юқори спорт натижаларига эришганлар.

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

Ёш оғир атлетикачилар учун юкламалар миқдорини режалаштиришда 2 та қарама-қарши фикр ва муносабатлар мавжуд.

Мельников А.К. (93) фикрича, 14-15 ёшдаги спортчилар учун ҳафтасига 5 марта машғулот ўтказилса, ойлик юкламалар ҳажми ШКС 1900:300, штанганинг ўртача оғирлиги, яъни шиддат 34:61 кг бўлса, спорт натижалари ўсади.

Роман Р.А. кўплаб муаллифлар тавсия қилган юкламалардан катта бўлган юклама ҳажмларини тажрибада текшириб, ижобий натижа олган. Масалан, тайёргарлик мезоциклида ШКС 100, мусобақа мезоциклида ШКС 750 ҳажмида юкламалар бажарилган, шиддат коэффициенти 25% ни ташкил этган.

Тадқиқот 8 ой давом этган, ойига ўртача ўсиш учкурашда 4,9 кг ни ташкил қилган.

Мухамедов Ш.Б. ўзининг тажриба ва тадқиқот ишларидан келиб чиқиб, II ва I разрядли спортчиларда юкламаларнинг ойлик ҳажмида ШКС 100, шиддатини эса ҳамма гуруҳ шаклларда 75-85%, штангани белгача тортишда 90-95% қилиб тақсимлаш спорт натижаларининг ўсишида самарали натижа беришини асослаб берган.

Прилепин А.С. III, II разрядли спортчилар машғулотларида учта гуруҳда турли хил юкламаларни тажрибада синаб кўрган. I-гуруҳ ШКС 675, 2-гуруҳ ШКС 900, 3-гуруҳда ШКС 1125 қилиб режалаштирилган. Шиддат учала гуруҳда ҳам 70% ни ташкил қилган. Тажриба ишларида 2,5 ойни ўз ичига олган, спорт натижаларининг ўртача ўсиш суръати эса ойига I- гуруҳда 5,6 кг, 2-гуруҳда 5,8 кг .., 3-гуруҳда 3,6 кг. ни ташкил этган. Демак, энг юқори ўсиш 2-гуруҳдаги спортчиларда бўлган.

Шу муаллиф томонидан максимал натижанинг 90% да ўтказилган машғулотларда янада юқори натижалар олинган. Ойлик юкламалар ҳажми I-гуруҳда ШКС-470, 2-гуруҳда ШКС-820, 3-гуруҳда ШКС-1170 қилиб режалаштирилган. Иккикуршда спорт натижаларининг ойига ўртача ўсиш суръати I-гуруҳда -5кг, 2-гуруҳда -7,7 кг, 3-гуруҳда-8,7 кг ни ташкил этган. Бу ерда энг юқори ўсиш суръати ШКС 1170 юкласини бажарган 3-гуруҳ спортчиларда кузатилган. Муаллиф разрядли спортчилар тайёрлашда ушбу ҳажмдаги ШКС 1170 юкламаларни режалаштиришни тақлиф этади.

Ипполитов Н.С. ўзининг тажриба ишларида

кичик ҳажмдаги юкламаларни кўллаб кўрган. Ойлик юклама ҳажми ШКС 640 ни, шиддат 74,5% ни ташкил қилган. Тажрибада 5 ой давом этган, икки курашда ўртача ойлик ўсиш I-гуруҳда- 3,4 кг, 2-гуруҳда-5,5кг ни ташкил этган.

Тахминан шунга яқин булган юкламалар ҳажми ва шиддати Черняк А.Внинг тажриба тадқиқот ишларида батафсил баён қилинган. У 14-17 ёшдаги бошланғич ва кичик разрядли спортчиларда қуйидаги юкламалар ҳажми ва шиддатини режалаштирган: I-гуруҳдаги спортчиларга ШКС – 660, ЎНШ – 75,6%, (штанганинг нисбий оғирлигини ҳисоблаш ҳар бир турдаги машқларда энг юқори натижага қараб ўлчанади), 2-гуруҳга юклама ҳажми: ШКС-800, ЎНШ-74%, 3-гуруҳга ШКС-812, ЎНШ-76,3%. Тажриба 3 ой давом этган. Икки курашда ўртача ўсиш I-гуруҳда – 6,06 кг, 2-гуруҳда -7,25 кг, 3-гуруҳда -3 кг ни ташкил қилган. Муаллиф оптимал юклама сифатида қуйидаги юклама ҳажмини қабул қилган: ШКС-800, ЎНШ-74%.

Закорко В.Н. ёш спорт усталари учун тайёргарлик ойида юклама ҳажми ШКС-1150-1200, мусобақа ойида эса ШКС-100 ни, юклама шиддатини махсус машқларда 69-77% штангани белгача кўтариш машқида 88—98% режалаштиришни тавсия этган. Муаллиф ушбу юкламаларни ошириш билан спорт натижаларининг жадал равишда ўсганлигини аниқлаган.

Корнелюк О.М. амалиётда, асосан ҳажм бўйича жуда ҳам катта юкламаларни кўллаган ва ижобий натижага эришган. У янги машғулотни бошлаган 15-17 ёшдаги спортчиларга тайёргарлик даврида ойига ШКС-1500 ни режалаштирган. Бу юкламаларни бажарган спортчилар 2-3 йилдан кейин спорт устаси талабини бажарганлар.

Муаллифлар бундан ҳулоса чиқариб, Европа биринчилигига тайёргарлик жараёнига баъзи бир тузатишлар киритишган, яъни юкламалар ҳажми ШКС ҳисобида олдинги тайёргарлик даврига қараганда ўртача 10% га, ЎНШ эса 3 % га ошган. Ушбу амалга оширилган юкламалар ижобий самара берган, жамоа 5та олтин медал билан умум жамоа ҳисобида 1-чи ўринга кўтарилган

Собиқ Иттифоқ ёшлар терма жамоасининг катта устози М.С. Окунев нинг маълумотига кўра, спортчиларнинг тайёргарлик давлрлрдаги юкламадлар ҳажми: ШКС 2100 ни, 90- 100% лик оғирликлар-

Медико-биологические и социально-психологические основы физической культуры и спорта

даги мусобақа машқларида даст кўтаришда ШКС 45-50 ни, силтаб кўтариш машқида ШКС 35-40 ни ташкил қилган. Терма аъзоларида натижаларнинг ўсиши юқори бўлган.

Атанасов Н.С. ўз илмий-тадқиқот ишларида болгариялик кучли оғир атлетикачилар машғулотларида турли ҳилдаги юкламаларни қўллаган ва ижобий самара олган. Бунга болгариялик спортчиларнинг XX Олимпиадада олган учта олтин медалини (Нуриқян 60 кг, Биков 75 кг Никалов 90 кг.) мисол қилиш мумкин. Олимпиадада тайёргарлик даврида ҳар ойда юкламалар ҳажми: ШКС 1250, штанганинг ўртача оғирлиги 106кг., умумий кг. ҳажми 133 тонна, мусобақа ойда эса ШКС 1008, умумий кг ҳажми 107 тонна ташкил қилган. Баъзи бир спортчилар ҳали қўлланилмаган энг юқори юкламаларни бажарганлар. Бу юкламалар тайёргарлик даврида ҳар ойда ШКС 5212, мусобақа даврида ШКС 3549 га етган. Бу юкламаларни бажарган спортчилар ҳам юқори натижаларга эришганлар.

Паков А.В. Ўзбекистон терма жамоаси аъзоларида педагогик кузатишлар олиб борган ва бу кузатишлар натижасида турли малакали спортчиларнинг ойлик циклдаги юкламалар ҳажмини аниқлаган. Масалан 1975 йилда разрядли спортчиларнинг машғулот юкласи ойига ШКС ўртача 645, спорт усталарида ШКС 677, халқоро тоифадаги спорт усталариники (ХТСУ) эса ШКС 1090 бўлган. 1980 йилга келиб малакали спортчилар катга ҳажмдаги юкламаларни машғулотда қўллай бошлаганлар. Масалан, спорт устаси Л. Куртаметов тайёргарлик ойда ШКС 3495 ҳажмдаги нагрукларни бажарган, ХТСУ Н. Муҳамедяров эса ШКС 2352, 312,3 тонна, штанганинг ўртача оғирлиги 132,7 кг даги юкламаларни I ойлик циклда амалга оширган. Ушбу малумотлардан кўриниб турибдики, Ўзбекистон терма жамоаси спортчиларнинг машғулотларидаги юкламалар ҳажми собиқ иттифоқ ва Болгария спортчиларнинг машғулот юкламалари даражасига етган.

Хулосалар. Илмий адабиётларда бошланғич ва разрядли спортчилар учун машғулот юкламалари даражалари бўйича бир биридан фарқ қилувчи турли хил фикрлар мавжуд. Ушбу хулосалардан кўриниб турибдики, спортчиларга максимал ҳажмда ва ўртача шиддатда юкламалар режалаштирилганда,

машғулот самараси ижобий бўлган.

Бизнинг фикримизча, максимал даражадаги юкламаларни ёш разрядли спортчилар машғулотларида қўллаш уларнинг техник тайёргарлигига салбий таъсир кўрсатиб, зўриқишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасидаги оммавий разрядли ёш оғир атлетикачилар машғулотларидаги юкламалар ҳажми ва шиддатининг оптимал нисбатларини аниқлаб бериш ҳозирги куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Юқори малакали спортчиларнинг ойлик юкламалар ҳажми 1980 йилда ўртача ШКС 2352 ни, 1991 йилга келиб эса ШКС 2451 ни ташкил этган, шиддат 73-76% ораликда бўлган.

Адабиётлар:

1. Бондарчук А.П. Управление тренировочным процессом спортсменов высокого класса: монография. – М.: Олимпия Пресс, 2007. – 270 с.
2. Верхованский Ю.В. Теория и методология спортивной подготовки: блоковая система тренировки спортсменов высокого класса. Теория и практика физической культуры. - 2005. – № 4. – С. 2–14.
3. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика: учебник. – М.: Советский спорт, 2005. – 598 с.
4. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для среднего профессионального образования. – 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 496 с.
5. Красников А.А. Основы теории спортивных соревнований: учебное пособие для вузов физ. культуры и спорта. - М.: Физическая культура, 2005. - 160 с.
6. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов физической культуры. – М.: Советский спорт, 2010. – 340 с.
7. Маткаримов Р.М., Ким Д.Ф. Тяжелая атлетика: программа и учебное пособие для ДЮСШ, СДЮШОР. – Ташкент: Лидер-пресс, 2007. – 141 с.
8. Маткаримов Р.М. Спорт тақомиллашуви босқичидаги оғир атлетикачилар тайёргарлигининг модел тавсифлари. Фан спортга. – 2020. – № 8. – С. 21–23.
9. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.
10. Рубин В.С. Олимпийский и годовые циклы тренировки. Теория и практика. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Советский спорт, 2009. – 188 с.
11. Хабаров А.А. Возрастные особенности базовой физической подготовки молодых тяжелоатлетов. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2000. – 107. с.: ил.
12. Lemaître F. Apnea: A new training method in sport? / F. Lemaître, F. Joulia, D. Chollet // Med Hypotheses. – 2010. – № 74. – P. 413–415.